

9. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism. Darslik. 2-sinf uchun. K.Mavlonova [va boshq]. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. B. – 6.
10. Qosimova K., Matchonov S. va b. Ona tili o'qitish metodikasi. Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik. –T.: Noshir, 2009. –352 b.(92, 352 b).
11. Safarov Firuz Sulaymonovich. Elementary School Dictionary Activation Methods.European Journal of Life Safety and Stability. (EJLSS) ISSN 2660-9630. Volume 12, 2021. P. 203 – 209.
12. Саидова М. Бо'лажак бoshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.
13. То'хлиев В., М.Шамсиева, Т.Зиядова. “O'zbek tili o'qitish metodikasi”. Toshkent. “Yangi asr avlodi” nashriyoti. 2006-y.
14. Tolipov O'. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent.2010 y.
15. Xoliqulovich J.R. SADRIDDIN AYNINING “ESDALIKLAR” ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –№. 3. –С. 34-37.
16. Xoliqulovich J.R. Using anthropometric units in “Esdaliklar” by Sadriddin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –Т. 2. –№. 2. –С. 295-298.
17. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. “ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ”. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Yoqubova Hilola Asrorjon qizi Yoqubova Bonuoy Alisher qizi

BuxDUPI 2-bosqich magistranti

D.B. Axmedova

f.f.f.d. (PhD) dotsent

Annotatsiya: ushbu maqolada o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ilg'or metodlardan foydalanish, xususan, “Loyiha metodi”ni boshlang'ich sinflarda qo'llash o'quvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan maktab mavzusidagi muayyan muammolarni o'quvchilar tomonidan mustaqil ravishda tushunishga yordam berishi haqida tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, interfaol metodlar, “Loyiha metodi”, qobiliyat, topqirlik, ko'nikma, ijodiy yondashuv.

Ijodkorlik ko'plab fazilatlarining birlashuvidir. “Falsafiy ensiklopediya”da ijodkorlikka shunday ta'rif berilgan: “Ijodkorlik – ilgari hech qachon bo'lmagan yangilikni yuzaga keltiradigan faoliyatdir”.

Ijodkorlik uchta asosiy guruhga bo'linadi:

- 1) motivatsiya bilan bog'liq qobiliyatlar (qiziqishlar va moyilliklar);
- 2) temperament (emotsionallik) bilan bog'liq qobiliyatlar;
- 3) aqliy qobiliyatlar.

Bolalarning badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ilg'or metodlardan foydalanish ham samarali natijalar olishimizga yordam beradi. Zamonaviy, ilg'or metodlarimizdan biri “Loyiha metodi”ni boshlang'ich sinflarda qo'llash o'quvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan maktab mavzusidagi muayyan muammolarni o'quvchilar tomonidan mustaqil ravishda tushunishga yordam beradi.

“Loyiha metodi” asosida o'qitiladigan har bir o'quvchida shaxsiy ishonchning o'sishiga yordam berish, uning o'z-o'zini ro'yobga chiqarishi va refleksiyasiga yordam berish, ko'rsatilganlar “yutuq vaziyati”ni darsda (yoki darsdan tashqari) so'zda emas, amalda his qilish orqali o'quvchi o'zining kerakligi, omadli ekanligini va turli muammoli vaziyatlarni bartaraf qila olish qobiliyatiga ega ekanligini bilishiga olib keladi.

O'quvchilar “Loyiha metodi” asosida o'qish jarayonida o'zini va o'zidagi imkoniyatlarini his qiladi. Jamoada birgalikda ishlash davomida o'z hissasini anglaydi hamda loyiha topshirig'ini bajarish jarayonida yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi, loyihani

bajarish vaqtida o'quvchilarda natijaga erishish uchun jamoa bo'lib ishlashning ahamiyatini anglash rivojlanadi. O'quvchining ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida hamkorlik faoliyati, ularda kommunikativ xususiyatni rivojlantirishni ilhomlantirish, muammolarni hal qilishda o'z yondashuvi, o'z nuqtayi nazariga ega bo'lish ko'nikmasi va shu bilan birga, boshqalarni eshita bilish, o'zida ba'zida o'z fikriga to'la qarama-qarshi bo'lgan boshqalarni eshita bilish xususiyatini rivojlantiradi. Loyihalar metodi o'quvchilarda mushohada-tafakkur qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

"Loyiha metodi" orqali o'quvchida quyidagi ko'nikmalarni rivojlantirish maqsad qilib qo'yiladi:

1. Tadqiqotchilik ko'nikmasini rivojlantirish;
2. Muammoli vaziyatni tahlil qilish, muammolarni anglash, manba va adabiyotlardan zaruriy ma'lumotni ajratib olish va ulardan foydalanish;
3. Amaliy vaziyatlarni kuzatishni tashkil qilish, ularning natijalarini belgilash va tahlil qilish;
4. Farazlar qurish, ularni tekshirishni amalga oshirish, umumlashtirish, xulosalar chiqarish.

O'qitish amaliyotida "Loyiha metodi" qo'llanilganda, o'quvchida turli qobiliyatlar rivojlanadi, an'anaviy o'qitishda esa (dars o'tishda) "bilimlar" beriladi. An'anaviy ta'limda o'quvchiga bilim berishda o'qitishning tasviriy-tushuntirish metodi ustuvor bo'ladi. O'quv jarayoni bu metod bilan to'la nazorat qilinadi, o'quvchilarning ustidan nazorat, mavzuni reproduktiv shakldagi so'rovi amalga oshiriladi. Bu yondashuvning asosiy maqsadi bilimlar, ko'nikma, malakalarni shakllantirish, faoliyatning yetakchi ko'rinishini qayta tasvirlash bo'ladi. "Loyiha metodi" esa o'qitilayotganlarning shaxsiga qaratilgan bo'ladi. Shaxsning rivojlanish ko'rsatkichlaridan biri o'quvchilarning mushohada qilish ko'nikmalari (sintez, qiyoslash, umumlashtirish, turkumlash, induksiya, deduksiya, mavhumlashtirish va boshqalar)ni o'zlashtirishlari hisoblanadi. Eng asosiysi esa, o'quvchida o'z shaxsining o'sishiga ehtiyoj, qiziqish paydo bo'lishi, o'zini o'zgartirish, hissiy-obrazli sohaning rivojlanishi, hissiy qadriyat munosabatlari malakasini olish bo'ladi. Loyiha asosida ana shu tarzda o'qitish sinf-dars tizimiga muqobil turadigan samarali metoddir, lekin an'anaviy me'yorni to'la siqib chiqarishi mumkin emas. Chunki jahon ta'lim tizimida yuz yil davomida pedagogik usullar, yondashuvlar, texnologiyalarning oltin zahirasi to'plandi. Mutaxassislarning fikricha, "Loyiha metodi" ta'limning boshqa ko'rinishlariga qo'shimcha sifatida foydalanilib, shaxs o'sishining jadallashuvi sifatida yuzaga chiqadi.

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida "Loyiha metodi" dan foydalanilgani bu metodning o'quvchilar badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda nechog'lik ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Misol uchun "Ona tili va o'qish savodxonligi" (3-sinf) darsligining "Tomorqa" bo'limi 8-soatida "Pomidor yetishtiramiz" mavzusida loyiha tayyorlash topshirilgan. Loyiha tayyorlash uchun namuna va quyidagi ko'rsatmalar berilgan:

- a. Kerakli narsalar;
- b. Yetishtirish jarayoni;
- c. Olinadigan foyda.

Bunda o'quvchilar erkin fikrlab, chizmalar asosida ijodiy yondashib fikrlarini yozib, keyingi darsda esa tayyorlagan loyihalarini sinfdoshlari oldida taqdimot qilish imkoniyati ham berilgan. Bu topshiriqdan asosiy maqsad o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish hamda ularga ko'pchilik oldida nutq so'zlashni o'rgatishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Адизова Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.

2. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

3. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124. U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha

falsafa doktori (PhD) M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.

4. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.

5. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545 b.

6. Mavlonova K. va boshq. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: 3-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 160 b.

7. Mavlonova K. va boshq. Ona tili va o'qish savodxonligi. [Matn]: 3-sinf uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 144 b.

8. Зиёмухаммадов Бўри. Педагогик махорат асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент – “ТИБ-КИТОБ”. – 2009.

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLIKLARIDAGI NOTANISH SO'ZLARINING XUSUSIYATIGA BOG'LIQ RAVISHDA ULARNI TUSHUNTIRISH USULINI TANLASH

Rajabova Xurshidabonu G'olib qizi

BuxDPI 2-bosqich magistranti

Tayanch so'zlar: so'z boyligi, notanish so'zlar, so'z ma'nosini tushuntirish usullari, rasmini ko'rsatish, sinonim keltirish, xususiy tushunchalarni sanash, morfemalar orqali aniqlash, tasviriy yo'l bilan tushuntirish.

Ключевые слова: словарный запас, незнакомые слова, способы объяснения значения слов, показ картинки, приведение синонима, подсчет конкретных понятий, определение через морфемы, объяснение описательным способом.

Key words: vocabulary, unfamiliar words, ways of explaining the meaning of words, showing a picture, bringing a synonym, counting specific concepts, defining through morphemes, explaining in a descriptive way.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish kitobida uchraydigan o'quvchilar uchun tushunarsiz so'zlar mazmuniy xususiyatiga ko'ra turlichadir. Shuning uchun bu so'zlarning ma'nosini tushuntirishda ularning xususiyatiga mos ravishda eng samarali usulni tanlash lozim. Bu o'rinda bir necha darslikdagi so'zlar misolida so'z ma'nosini tushuntirishning samarali usulini tanlash haqidagi fikrlarimizni bayon qilamiz.

1-sinf ona tili darsligida o'quvchilarga ma'nosi tushunarsiz bo'lgan so'zlar ancha uchraydi. Ularning ma'nosini yuqorida ko'rsatilgan va boshqa usullar bilan tushuntirish mumkin. Darslikda uchraydigan quyidagi so'zlarning ma'nosini rasmini ko'rsatish yo'li bilan tushuntirish mumkin: yalpiz, isiriq, kiyiko'ti, ermon, kashta, garmdori, qal'a, fabrika, raketa, chang'i, qur'on, so'na, so'gal, sa'va, to'ng'iz, turna, sholi, sharshara, charos, shabnam, gumbaz, marvaridgul, soda, sa'va, olxo'ri, qoveqav, husayni, chang'i, konki, pmaroxod, qayin, zarg'aldoq, do'lana, tola, parovoz, teplovoz, elektrovoz, vagon, tog'olcha, metro, kamalak, tuman, mosh, binafsha, chuchmoma, gulsapsar, norin, shilpildiq, qorag'ay, karvon, zangori, feruza, peshayvon, na'matak, qirg'iy, olcha.

Quyidagi so'zlarning ma'nosini ularga sinonim keltirish orqali tushuntirish mumkin. Istiqol – mustaqillik, nurafshon – yorug', muborakbod etmoq – tabrikلامoq, samo – osmon, ko'k, gulshan – gulzor, sabo – shabada, munosabat – bog'lanish, dorivor – shifobaxsh, yaproq – barg, hadya etmoq – bermoq, sovg'a qilmoq, tub – tag, ahil – inoq, huvullamoq – bo'shamoq, javon – shkaf, dastyor – yordamchi, alloma – olimlar, muhlat – vaqt, darg'azab bo'lish – g'azablanish, shu'la – nur, ehtirom – hurmat, badavlat – boy, tazyiq – zug'um, an'ana – odat, ta'na – dashnom, ta'ziya – aza, ma'lumot – xabar, ma'yuslanmoq – xafa bo'lmoq, chashma – buloq, choq – payt, arg'imchoq – ip, darz – yorug', ranj – qiyinchilik, ganj – boylik, xazina, sust – sekin, bol – asal, tabassum – kulgu, muddat – vaqt, tasalli – yupanch, musaffo – sof, toza, mutolaa – o'qish, do'kon – magazin, zoriqmoq – muhtoj bo'lmoq, noyob – topilmas, undirmoq – o'stirmoq, mamnun – xursand, gavjum – to'la, surkash – surtish, ohista – sekin, et – go'sht, daromad – kirim, xontaxta – stol, javon – shkaf, xazonrezgilik – barglarning to'kilishi, ezgulik – yaxshilik, baldoq – halqa, najot – yordam, mo'tadil – o'rtacha, sarvqomat – tik, chanqagan – suvsiragan, so'yla – gapir, so'zla, toblanmoq – chiniqmoq, gazlama – mato, yo'ldosh – hamroh,